

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Калужский М. Л.

Омский государственный технический университет

Аннотация: Статья об институциональных особенностях управления цепями поставок в условиях электронной коммерции. Внедрение облачных технологий коренным образом меняет содержание логистических процессов. Автор анализирует трансформацию традиционной модели управления поставками, вызванную виртуализацией продаж и повышением роли транзакционных издержек.

Трансформация цепочек поставок при переходе к электронной коммерции подразумевает наполнение новым смыслом т.н. «ключевые бизнес-процессы», образующие процесс управления цепочками поставок. Для разъяснения данного тезиса в качестве иллюстрации можно взять стандартную модель логистического управления цепочками поставок, включающую в себя анализ восьми видов бизнес-процессов [7, с. 2]:

1. **Управление взаимоотношениями с потребителями** в электронной коммерции унифицируется и компьютеризируется. Производитель не взаимодействует с покупателями ни до совершения сделки, ни во время ее совершения. Его функции в отношениях с покупателями выполняют электронные посредники. Однако и они ограничены в своих действиях правилами провайдеров услуг электронной коммерции (торговых площадок и платежных систем).

Торговые посредники вырабатывают единые для всех участников электронных сделок правила и обеспечивают безусловное их соблюдение. Выбора у участников торгов нет – любое нарушение правил ведет к блокированию аккаунта участника. С другой стороны, потребитель заинтересован не в сделке, а в товаре, и чем меньше времени и усилий отнимет у него транзакция, тем привлекательнее будет предстоящая сделка.

У этого есть свои дополнительные плюсы. Торговые посредники выступают в качестве институционального посредника, призванного обеспечить баланс интересов участников торгов, сделать так, чтобы ни одна сторона электронной сделки не «тянула одеяло на себя». Их интерес заключается не столько в конкретных сделках (с которых они получают свой процент), сколько в увеличении их числа за счет создания прозрачных и приемлемых для всех правил коммерческой деятельности.

2. Управление обслуживанием потребителей лишь частично находится в руках товаропроизводителей. Они определяют параметры товаров и ассортиментную политику. От них зависят сроки выполнения заказов и длительность производственного цикла. Причем, управление обслуживанием потребителей в электронной коммерции столь же унифицировано и технологизировано, как и управление взаимоотношениями с клиентами.

Единственное отличие заключается в том, что производитель, благодаря интернет-технологиям, имеет возможность осуществлять обратную связь с потребителями. Речь идет об использовании горячих телефонных линий, чатов и электронной почты для прямых контактов с клиентами. Для этих же целей используется интернет-регистрация участников электронных торгов, а также размещение информации в общедоступных социальных сетях, интернет-форумах и блогах [6, с. 50].

В остальном непосредственное обслуживание потребителей осуществляют логистические посредники, обеспечивающие непосредственное сопровождение сделок (прием платежей, доставку и т.д.). Их особенность заключается в том, что оказываемые таким посредниками услуги носят унифицированный характер и едины для всех потребителей. Поэтому выбор партнеров для товаропроизводителей в данной области весьма невелик.

3. Управление спросом в электронной коммерции осуществляется с использованием стандартных инструментов коммуникативных (таргетированная реклама) или торговых (торговые площадки) посредников. Речь идет о достаточно специфических инструментах продвижения, встроенных в

функционал торговых площадок и интернет-ресурсов. Например, многие электронные торговые площадки предлагает продавцам такие универсальные инструменты продвижения как *«Выделение названия лота жирным шрифтом»*, *«Подсветка названия лота»*, *«Добавление в список «Рекомендуемые»»* и ряд других.

Применение традиционных инструментов продвижения в интернет-маркетинге требует больших финансовых затрат, тогда как целевые аудитории в традиционной и электронной коммерции часто не совпадают. Для товаропроизводителей доступны все стандартные инструменты стимулирования продаж. Однако их эффективность невелика из-за необъятности просторов Интернета. Наиболее актуальной здесь является информирующая реклама для массового потребителя и адресная работа с сетевыми посредниками на портале производителя товаров.

4. ***Управление выполнением заказов*** является одной из самых сложных проблем в электронной коммерции. Сложность заключается в том, что речь идет не столько о перемещении материальных запасов, сколько о виртуальном товародвижении. Это в корне меняет всю систему управления выполнением заказов. Как отмечают М. Кристофер и Х. Пэк: *«При использовании виртуальных запасов товарно-материальные запасы значительно сокращаются, транспортные расходы обычно возрастают, поскольку товары перевозятся в меньших количествах на большие расстояния»* [4, с. 172]. Собственная транспортная служба товаропроизводителя с такими задачами не справится. Здесь требуется наличие транспортного посредника, способного за счет больших объемов и географии перевозок обеспечить бесперебойность и своевременность поставок.

5. ***Управление производственным потоком*** также представляет собой существенную проблему в сетевой экономике, ориентированной на электронную коммерцию. Суть ее заключается в том, чтобы трансформировать производственную логистику в *«единый хозяйственный процесс функций транспортировки, управления запасами, разработки новых продуктов, гибкого*

производства и обслуживания потребителей». Такая трансформация *«требует перестройки традиционных организационных структур и придания им новых, уникальных конфигураций»* [1, с. 527].

Сложность состоит в том, что традиционная система производственной логистики ориентирована на эндогенное представление о емкости рынка и на текущую пропускную способность сбытовых каналов. Интегрированная с электронной коммерцией производственная логистика, напротив, ориентируется на объем и динамику поступающих заказов, снижая издержки и цену товара для конечного потребителя [5, с. 79]. Конкурентное преимущество на рынке получает не тот, кто наполняет товарными запасами распределительные сети, а тот, кто обеспечивает своевременное выполнение заказов через ускорение производственного цикла.

6. Управление снабжением в сетевой экономике связано с решением сложнейшей задачи *«унификации требований к информации и объединения потоков товарно-материальных запасов для разных уровней поставщиков и потребителей»* [6, с. 55]. Проблема заключается в формировании сквозной цепочки поставок, включающей все звенья товародвижения – от поставщиков сырья до конечных потребителей товаров.

Эталоном может стать модель, в которой поступление заказа запускает всю производственную цепочку вплоть до поставок сырья. На практике все равно останутся промежуточные товарно-материальные запасы, позволяющие сгладить динамику производства и поставок. Однако конкурентоспособность производителей будет напрямую зависеть от скорости товародвижения и оборачиваемости запасов в цепочке поставок.

Аналог такой системы уже существует на китайской торговой площадке «AliExpress» под названием «Групповые покупки». Производители заранее определяют дату совершения сделки (с отсрочкой до 30 дней). Затем в течение оставшегося времени торговая площадка аккумулирует предварительные заказы и оплату от покупателей, обмениваясь информацией

с производителем, который обеспечивает прямую отгрузку товара покупателям по мелкооптовой цене.

7. **Управление ассортиментом** в электронной коммерции подразумевает формирование ассортимента в соответствии с сигналами, получаемыми от контрагентов и потребителей. С одной стороны, это постоянные эксперименты с выпуском на рынок пробных партий продукции, а с другой стороны – формирование механизма интерактивных коммуникаций, вовлекающих торговых партнеров и потребителей в процесс создания и совершенствования товаров.

Электронная коммерция предоставляет производителям уникальные возможности по тестированию рынка через выпуск пробных партий продукции, размер которых не имеет значения. В виртуальной среде даже небольшая партия товара сразу становится доступной огромной контактной аудитории. Интерактивные интернет-коммуникации (социальные сети, форумы и блоги) позволяют производителям вовлечь целевую аудиторию в процесс модификации и совершенствования товарного ассортимента, корректируя производственные процессы в соответствии с особенностями спроса и конкуренции на рынке.

8. **Управление возвратными потоками** в электронной коммерции делегируется логистическим посредникам, вовлеченным в процесс товародвижения. Взаимодействуя с потребителями в процессе заключения сделки, они выполняют функции конечного продавца по работе с рекламациями. Задача товаропроизводителей заключается в том, чтобы предложить торговым посредникам условия поставок, учитывающие как возможные претензии покупателей, так и механизм удовлетворения этих претензий. Все это является важным фактором, побуждающим товаропроизводителей обеспечивать должный уровень качества продукции и оказания сервисных услуг (гарантийный ремонт, прием рекламаций, поставка расходных материалов и комплектующих).

Таким образом, в электронной коммерции происходит наполнение ключевых бизнес-процессов принципиально новым содержанием. Связанные с ней транзакционные преимущества не только вызывают трансформацию управления поставками, но и обеспечивают недостижимую в традиционной коммерции эффективность транзакций.

Библиографический список:

1. Бауэрсокс, Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 640 с.
2. Калужский М.Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструктура рынка: монография / М.Л. Калужский. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 402 с. [Электронный ресурс] – WEB: http://www.directmedia.ru/book_274084_m
3. Калужский, М.Л. Логистическая инфраструктура электронной коммерции // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 3. – С. 18-26. [Электронный ресурс] – WEB: <https://www.researchgate.net/publication/281937352>
4. Кристофер, М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пэк, – М.: ИД «Технологии», 2005. – 200 с.
5. Крымский, И.А. Проблемы и перспективы развития электронной экономики в России / И.А. Крымский, К.В. Павлов. – Мурманск: Кольский НЦ РАН, 2007. – 199 с.
6. Хэндфилд, Р.Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Р.Б. Хэндфилд, Э.Л. Николс. – М.: Вильямс, 2003. – 416 с.
7. Lambert, D.M. Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities / D.M. Lambert, M.C. Cooper, J.D. Pagh // International of Journal Logistics Management. Vol. 9. – 1998. – № 2. – P. 1-20.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА
ГОРОДА СЕМЕЙ**

**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ФОРУМ
«Аймақтың көлік-логистикалық инфрақұрылымын
дамытудағы инновациялық шешім»**

Баяндамалар жинағы

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«Инновационные решения в развитии транспортно-
логистической инфраструктуры региона»**

Сборник докладов

Семей 2015

УДК 338.47 (042.3)

ББК 65.37

И 66

Главный редактор:

Амирбеков Шарипбек Агабаевич, ректор Государственного университета имени Шакарима города Семей, доктор политических наук, профессор

Заместитель главного редактора:

Амирханов Кумарбек Жунусбекович, проректор по научной, инновационной работе и стратегическому развитию Государственного университета имени Шакарима города Семей, доктор технических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Толымгожинова М. К., кандидат экономических наук;

Койчубаев А. С., кандидат экономических наук;

Паримбекова Л. З., кандидат экономических наук;

Кузьмина Л. В., магистр наук.

И 66 Инновационные решения в развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона: сб. докладов / под науч. ред. Ш.А. Амирбекова. – Семей, 2015. – 120 с.

ISBN 978-601-7850-04-3

В сборнике анализируются основные вопросы, связанные с формированием и развитием транспортно-логистической инфраструктуры, реализацией региональных проектов по созданию логистических центров, основные тенденции развития транспортно-логистической отрасли в страновом и региональном аспектах.

УДК 338.47 (042.3)

ББК 65.37

ISBN 978-601-7850-04-3

© ГУ им.Шакарима города Семей, 2015

Содержание

Хаирова С.М. Международное сотрудничество в развитии услуг логистических систем транспортной инфраструктуры	6
Хаиров Б.Г. Логистическая интеграция участников многостороннего партнерства	13
Кузьмина Л.В. Пути совершенствования логистического климата в Республике Казахстан	17
Толымгожинова М.К., Кузьмина Л.В. Теоретико-методологические аспекты взаимодействия компании со стейкхолдерами при реализации инновационных проектов	26
Койчубаев А.С. О методике проектирования региональных логистических центров	34
Орынбекова Г.А., Алибаева М.М., Осадчая О.П. Инструменты государственно-частного партнёрства в транспортно-логистической сфере Казахстана	42
Погуляев И.А., Погуляева И.В. Особенности влияния технико– эксплуатационных показателей на эффективность работы грузового транспорта в междугороднем сообщении	45
Абдрахманова А.Ж. Проблемы подготовки логистов в Казахстане и пути их решения	53
Калужский М.Л. Институциональный потенциал распределительных сетей электронной коммерции	63
Калужский М. Л. Управление цепями поставок в электронной коммерции	69
Харина Л. И. Актуальные вопросы управления закупками в цепи поставок	75
Самиева Г.Т., Баядилова Б.М., Темиргалиева А.С. Қазақстандағы көліктік логистиканы дамытудың негізгі өзекті мәселелері	77
Самиева Г.Т., Баядилова Б.М., Темиргалиева А.С. Қазақстан республикасының көлік – логистикалық кешенін басқару жүйесі	81
Жумашбекова С.К., Омарбаева С.Т., Абеуханова Е.Б. Основные проблемы транспортных перевозок Республики Казахстан	86
Отаева А.Б. О деятельности Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics»: стратегия развития транспортной отрасли	91
Жуматаев Г.Г. Развитие транспортно логистической системы Республики Казахстан	101

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
**«Инновационные решения в развитии транспортно-
логистической инфраструктуры региона»**

Сборник докладов

Сборник докладов подготовлен в рамках выполнения грантового научного исследования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан: «Региональные аспекты интеграции цепей поставок в перспективных условиях Единого транспортного пространства».

Подписано в печать 28.10.2015 г. Формат 60x84/16

Бумага офсетная. Условно 9,25 п.л.

Заказ № 21

Тираж 150 экз.